

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ НА ПРИМЕРЕ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ

Раджабзода Комрон Зафар, 3 курс Институт технологий и инновационного менеджмента в Кулябе (Республика Таджикистан)

В данной работе приводится оценка влияния излучения сотового телефона на организм человека на примере слуховая система. В статье описывается негативное влияние микроволн, воздействующих на ушную раковину человека [1-4].

Методика исследований

1. Установление ограничений по времени.
2. Установление времени использования.
3. Установление ограничений использования игр и приложений.
4. Установление локации использования.

Результаты исследования

Как известно мобильные телефоны излучают микроволны, которые при длительном воздействии на ушную раковину, повышают кровяное давление в ней. По мнению врачей, использование телефона более десяти минут в день на протяжении 2 лет увеличивает риск ослабления слуха. Постоянная нагрузка на слуховые рецепторы приводит к повреждению волосковых клеток в улитке, что вызывает снижение остроты слуха. Длительное использование. Продолжительные разговоры по телефону или прослушивание музыки также могут нанести вред слуху.

Возможно, что в человеческом организме тоже будут происходить какие-то изменения, что приводит к ухудшению памяти, повышению артериального давления, бессоннице. Излучение негативно влияет на весь организм, но наиболее сильно страдают: центральная нервная система, иммунитет, головной мозг.

Список использованной литературы

1. Бабина Ю.В. Электромагнитные излучения: будем ли мы платить за их вредные воздействия? 1999, № 12. Экоинформ,
2. Баладина Н., Козлов А., Шимановский В., Шугуров Л. Технологии вокруг: [Техника Б купол]//Телефон, 2006.- С. 48-49.
3. Павлова И., Парфенова Т., Дородницын Энциклопедия мальчиков: В. для [средства связи]//Телекоммуникация, 2007.- С. 40-41.
4. Нечай О. Польза и вред мобильного телефона | Компьютера. – 2007. – С. 4. Ратынский М.А.